

Ayya Vaikundar Avatar and the Disciples of Ayya Sect

Dr D. Maheswari, Editor, IJTLLS, Virudhunagar, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.5802807

Abstract

Ayya Vaikundar says “whenever there is a lack of Dharma and Dharma prevails in peril in the world, I will appear to destroy Adharma and establish Dharma. ‘Ayya Siva Siva Aragara Aragara’ is the devotional chant chanted by the Ayyavazhi devotees. Swamithoppu Pathi, Ambalappathi, Muttappathi, Thamaraiikulam Pathi and Bhoopathi are the five most famous Ayyappa Padis that propagate the realms of Ayyavazhi. In Ayyavazhi, “Akilathirattu Ammanai” is the primary scripture and the “Arul Nool” is the secondary scripture. At the north gate of Swamithoppu Pathi, Ayya Vaikundar had been in meditation for six years to the benefit of the people and for the destruction of evil ‘Kaliyan’. The purpose of this research paper is to examine the purpose of the incarnation of the Mayan Ayya Vaikundar who came to destroy Kaliyuga and about his Ayyavazhi devotees.

Keywords: Ayya Vaikundar, Ayyavazhi, Ayyavazhi Society, Swamithoppu Pathi.

References

- [1] Ayya Undu. Ayya Vaikundarin Avathara Varalaru, Accessed on 15.10.2021. www.vaikundar.com/history-of-ayya-vaikundar-in-tamil.aspx
- [2] Ra. Arigopalan Seedar. *Akilathirattu Ammanai*. Thenthamaraiikulam, 1939.
- [3] Aa. AriSundara Mani. *Akilathirattu Ammanai Parayana Urai*. 2002.
- [4] Pa. Sangumannan. *Arul Nool*. Samithooppu, Kumari Mavattam – 629704.
- [5] Na. Palvanna Perumal. *Bhagawan Vaigundar Avatharam*. Nanjil Offset Printer, Nagercoil, 2012.
- [6] Thi. Balasundaram. *Akilathirattu Urainadai*. Samithooppu, 2013.
- [7] Maruthi Priyan. *Ayya Vaikundar Aruliya AANMIGA MAARGAM*. Hema Publication, Eathamozhi, Kanniyakumari District, 2013.
- [8] Matha Arasiyal – 55 Ayyavazhi. *Dinamani*, Accessed on 11.2.2019. tinyurl.com/ztt699tp

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அய்யா வைகுண்டர் அவதாரமும் அய்யாவழி சமூகமும்

முனைவர் த.மகேஸ்வரி, பதிப்பாசிரியர், தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்,

விருதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.5802807

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகில் எப்போதெல்லாம் தர்மம் குன்றி அதர்மம் மேலோங்குகிறதோ அப்போதெல்லாம் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவதரிப்பேன் என்றவர் அய்யா வைகுண்டர். ‘அய்யா சிவ சிவா அரகரா அரகரா’ என்பது அய்யாவழி பக்தர்களின் பக்தி நாமமாகும். அய்யாவழி பதிகளில் சுவாமிதோப்பு பதி, அம்பலப்பதி, முட்டப்பதி, தாமரைகுளம் பதி, பூப்பதி ஆகிய ஐந்தும் புகழ் பெற்ற பதிகளாகும். அய்யாவழி என்னும் சமய உருவாக்கத்திற்கு “அகிலத்திரட்டு அம்மாணை” முதன்மை புனித நூலாகவும், “அருள் நூல்” இரண்டாம் நிலை புனித நூலாகவும் அமைகிறது. சுவாமிதோப்பு பதி வடக்கு வாசலில் அய்யா வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் மக்களின் நன்மைக்காகவும் கலியனை அழிப்பதற்காகவும் தவம் இருந்த செய்தியும் அறியப்படுகிறது. கலியுகத்தை அழிக்க வந்த மாயன் அய்யா வைகுண்டரின் அவதார நோக்கத்தையும் அவரின் அய்யாவழி சமூகத்தையும் ஆராய்வதே இவ்ஆய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கருச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், அய்யாவழி, சமூகம், சுவாமிதோப்பு பதி, அகிலத்திரட்டு.

முன்னுரை

உலகைப் படைத்துக் காக்கும் இறைவனான நாராயணர் தனது கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கு அடுத்து கலியுகத்தில் எடுத்த 10-வது அவதாரமே அய்யா வைகுண்டர் அவதாரம். நாராயணர் அனைத்து தெய்வச் சக்திகளையும் உள்ளடக்கி தனது ஒன்பதாம் பிறப்பை அடுத்து திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் அய்யா வைகுண்டக் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கிறார். நாராயணருக்கும் இலட்சுமி அம்மையாருக்கும் மகனாகத் திருச்செந்தூர் கடலினுள் கொல்லம் ஆண்டு 1008ம் ஆண்டு மாசி மாதம் 20ம் தேதி முப்பொருளும் (திருமால், சிவன், பிரம்மா) ஒருபொருளாய் அவதரித்தார் அய்யா வைகுண்டர். திருச்செந்தூரில் கடலில்

இருந்து கடற்கரைக்கு வந்து தருவைக்கரையெனுமிடத்தில் பண்டாரமாக மனித அவதாரம் எடுத்தார் அய்யா வைகுண்டர். இவர் பண்டாரமாக மானிடர்களுக்குக் காட்சி அளித்தார்.

ஆயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு மாசியிலே

திருச்சம்பதி கடற்கரையாண்டி

நாராயணம் பண்டாரம் தெச்சணம் பள்ளிகொண்டு

காணிக்கை கைக்கூலி காவடி முதல்

யெந்தனக்கு அவசியமில்லை (அருள்நூல், பக். 10)

கந்தைக்காவி, கழுத்தில் தாவடம், கையதிலே மாத்திரைக்கோல், கழுக்கூட்டிலே பிரம்பு, நெற்றியில் வெள்ளை நாமம், உச்சியிலே கொண்டையிட்டும் மற்றும் உத்திராட்ச மாலைச் சுத்தி உயர்ந்த சுரைக் கூடும் கொண்டு அய்யா வைகுண்டர் என்ற பெயரோடு தருவைக்கரையைக் கடந்து தெச்சணம் வந்து, தற்போது அம்பலப்பதி இருக்குமிடத்தில் சிவலிங்கத்தை நிலைபெறச் செய்து வருவேனெனச் வாக்குமிகக் கொடுத்துத் சிறப்பு செய்து விட்டு சுவாமிதோப்பு வந்தார். இவர் "நாராயண பண்டாரம்", "அய்யா", "சிவநாராயணர்" என்று பல பெயர்களில் பெருமையோடு அழைக்கப்படுகிறார்.

சுவாமிதோப்பு

சுவாமிதோப்பு பதி அய்யாவழி பதிகளில் புகழ் பெற்ற பதி ஆகும். இப்பதியை தெட்சணாப்பதி என்றும் அழைப்பர். அய்யா வைகுண்டரின் அவதார தொடர்புள்ளப் பதிகளுள் சுவாமிதோப்பு பதி மிகவும் முக்கியமானதாகும். இந்த பதியானது அனைத்து சமையங்கள் சார்ந்தவர்களும் வருகை தரும் முக்கியமான ஓர் புனித இடமாகும். மதச்சார்பின்மையின் முக்கிய அம்சமாக சுவாமிதோப்பு பதி விளங்குகிறது. அய்யாவழி மக்களுக்கு ஐந்து முக்கிய புனிதத் தலங்கள் உள்ளன. அவைகள் சுவாமிதோப்பு பதி, அம்பலப்பதி, முட்டப்பதி, தாமரைகுளம் பதி, பூப்பதி என்பனவாகும். இவைகள் பஞ்சப்பதி, ஐம்பதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் வாகைப்பதி மற்றும் அவதாரப்பதி ஆகியவைகளும் பதிகள் என்றே அறியப்படுகின்றன.

சுவாமிதோப்பு பதியில் தினமும் காலை, மாலை இருவேளை பணிவிடையும், மதியம் உச்சிப்படிப்பும், இரவு வாகன பவனியும், அதனைத் தொடர்ந்து அன்னதர்மமும் நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு திங்களின் முதல் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் அய்யா வைகுண்டர் பதியில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் நடைபெறுகின்றன. மாபெரும் திருவிழாக்கள் வைகாசி,

ஆவணி, தை ஆகிய மாதங்களில் நடைபெறுகிறது. இவ்விழாக்கள் பதினொரு நாட்கள் நடைபெறுகின்றன. விழாவின் எட்டாம் நாள் அய்யா வைகுண்டர் வெள்ளை குதிரை வாகனத்தில் கலிவேட்டை நிகழ்ச்சிக்குப் புறப்படும் நிகழ்வு நடக்கும். தலைமைப்பதி முன்பிருந்து புறப்பட்ட வெள்ளை குதிரை வாகனம் நான்கு ரத வீதிகளைச் சுற்றி வந்து, முத்திரி கிணற்றங்கரையை அடையும். அங்கு அய்யா வழி பக்தர்களின் 'அய்யா சிவ சிவா அரகரா அரகரா' என்ற பக்தி நாமத்தைப் பாட கலி வேட்டையாடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அய்யாவழி பக்தர்கள் கலந்து கொள்வர். பின்னர் குதிரை வாகனம் செட்டிவிளை, சாஸ்தான் கோவில் விளை, கோட்டையடி புதூர், சோட்டப்பணிக்கன் தேரிவிளை, காமராஜபுரம் என பல வழிகளைச் சுற்றி தலைமைப் பதிக்கு வரும். வாகனம் வரும் வழிகளில் அப்பகுதி மக்கள் சிறப்பான வரவேற்பு கொடுப்பர். வெற்றிலை, பாக்கு, பழங்கள், பன்னீர் ஆகியவற்றை சுருளாகப் படைத்து வழிபடுவர். பின்னர் இரவு 11 மணிக்கு வாகனம் சுவாமிதோப்பு தலைமைப் பதியை வந்தடையும். அங்கு அய்யா வைகுண்டர் வடக்கு வாசலில் பக்தர்களுக்குத் தவக்கோலத்தில் காட்சியளிப்பார். தொடர்ந்து அய்யாவுக்கு பணிவிடையும், பெரிய யுகப்படிப்பும், அன்ன தர்மமும் நடைபெறுகிறது. திருவிழா தேரோட்டத்துடன் நிறைவடைகிறது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை பதி நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றனர்.

தவம்

அய்யா வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் தவம் இருந்ததும் சுவாமிதோப்பு பதி வடக்கு வாசலில் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் மூன்று நிலையில் தவம் மேற்கொண்டதாக அகிலத்திரட்டு வரிசையாக கூறுகிறது. மூன்று நிலைகளும் மூன்று நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த நோக்கங்களைக் கூறும் போது அகிலத்திரட்டு,

முதற்றான் தவச யுகத்தவச என்மகனே

தத்தமுள்ள இரண்டாம் தவச சாதிக்காமே

மூன்றாம் தவச முன்னுரைத்த பெண்ணாட்கும்

நன்றான முற்பிதிரு நல்ல வழிகளுக்கும் tinyurl.com/ztt699tp

என்று தவக்கோலத்தைக் காட்சிப்படுத்துகிறது. தவத்தின் இருப்புநிலை நிலைக்கு நிலை மாறுபட்டுள்ளது. முதல் இரண்டு வருடங்கள் ஆறு அடி குழியிலும், அடுத்த இரண்டாண்டுகள் தரையிலும், கடைசி இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்ந்த பேடமிட்டு தவம் இருந்ததாகவும் அகிலத்திரட்டில் கூறப்படுகிறது. அவர் தவம் புரிந்த கால கட்டத்தில் குறைவாகப்

பேசியுள்ளார். பச்சரிசிப் பாலைத் தவிர வேறெந்த உணவும் உட்கொள்ளவில்லை என்ற செய்தியும் புலப்படுகிறது.

அய்யா வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் மக்களின் நன்மைக்காகவும் கலியனை அழிப்பதற்காகவும் தவம் இருந்து, ஒரு பண்டாரம் போல் பதினெட்டு சாதி மக்களையும் ஒருதலத்தில் கூடச் செய்து, தர்மவழி நின்று நோய்ப்பிணியை கிணற்றுப் பதநீரால் தீர்த்து, சந்ததியில்லாதவர்களுக்குச் சந்ததி கொடுத்து, தனமில்லாதவர்களுக்குத் தனங்கொடுத்து, தீண்டாமை என்னும் இனவெறியால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் மக்களின் குறையறிந்து அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை அருள் செய்தார். மேலும் அய்யா வைகுண்டரின் அருளினால் பார்வை இல்லாதவர்கள் பார்வைப் பெற்றனர்; காது கேட்காதவர்கள் கேட்கப் பெற்றனர்; வாய் பேச முடியாதவர்கள் பேசினர்; முடவர்கள் நடந்தனர். தரணியெங்கும் மக்கள் சாதி, சமய பேதங்களைக் கடந்து சாரைசாரையாக சுவாமிதோப்பை நோக்கி வந்தனர். "மானிடரே! தர்மம் வைகுண்டம், தான் பிறந்தேன் இப்போது" என்று சொல்லி தர்மம் நினைத்து உலகம் பதினாலும் அறிய தர்மம் போதித்தார் அய்யா வைகுண்டர். உலகளந்த வைகுண்டரின் அருள் வந்த மக்களுக்குக் கிடைத்தது

அய்யாவழி

அய்யாவழி என்பது தந்தையின் வழி, இறைவன் வழி என்பதனைக் குறிக்கும். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் தென்னிந்தியாவின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சுவாமிதோப்பு பதியில் தோன்றிய ஒருமை கோட்பாட்டு தர்ம சமயமாகும். அய்யாவழி என்ற பெயர் எப்போழுது யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்பதில் தெளிவு இல்லை. தந்தையை மிகவும் நேசத்தோடு அழைக்கும் 'ஐயா' என்னும் வார்த்தையை இறைவனை அழைக்க பயன்படுத்தி 'அன்புத் தந்தையின் பாதை' என்று பொருள்கொள்கிறது ஓர் சமூகம். தலைவனின் ஒப்புயர்வற்ற வாய்மை என இப்பதங்களின் இலக்கண இலக்கியப் பயன்பாடுகளிலிருந்து பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. குருவின் வழிபாடு எனவும் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. இறைவனின் பாதத்தைச் சேரும் வழி பக்தி முறையாகவும் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் அய்யா என்னும் சொல் தமிழில் தந்தை, குரு, உயர்ந்தவர், சிறந்தவர், மதிக்கத்தக்கவர், தலைவர், அரசர், போதகர் என்றெல்லாம் பொருள்படுவதாலும், வழி என்னும் சொல் தமிழ் மொழியில் பாதை, விதம், முறை, செயல்வகை, கருத்து, இலக்கு, நோக்கம் என்றெல்லாம் பலவாறாக பொருள்படுவதாலும் இப்பதங்களின் பயன்பாடு இங்கே வரையறைக்குட்

பட்டதல்ல என்பதை முடிவாக்கிக் கொள்ளும் சூழல் ஏற்படுகிறது. அய்யாவழி பலவிதங்களில் இந்துசமயத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புகொண்டுள்ள போதிலும் அய்யாவழி சமயத்தினரால் மட்டும் அது தனி சமயமாகவே கருதும் நிலை நிலவிவருகிறது. அய்யாவழியினர் மட்டுமல்லாமல் சில புற சமூக ஆய்வாளர்களும் அய்யாவழியைத் தனி சமயமாக அங்கீகரித்துள்ளனர். தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களிலும் கேரளாவின் தென் மாவட்டங்களிலும் அய்யாவழியின் வளர்ச்சி மகத்தானதாகும். அப்பகுதிகளில் அய்யாவழியின் மகத்தான வளர்ச்சிக்கு கிறிஸ்தவ சபைகளின் ஆண்டறிக்கைகளே சிறந்த சான்றாகக் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

அகிலத்திரட்டு

இறைவன் மண்ணில் அவதரிக்கும் ஒவ்வொரு காலக்கட்டத்திலும், அவனின் அவதாரத்தை மக்கள் அறிவதற்கு ஓர் புண்ணிய நூலை உருவாக்கி விடுவான். அய்யா வைகுண்டரின் அவதாரத்தை அறிவதற்கும், கலியைக் கடப்பதற்கும் கிடைத்த புண்ணிய ஆகம நூலே அகிலத்திரட்டு என்று அனைவராலும் கருதப்படுகிறது. எண்ணிலடங்கா அற்புதங்களைச் செய்த மண்ணளந்த மாயன் அய்யா வைகுண்டருக்கு ஐந்து சீடர்கள் இருந்தனர். முந்தைய துவாபரயுகத்தில் பஞ்சபாண்டவர்கள் என்றழைக்கப்பட்டவர்கள். “பாண்டவர் தமக்காய்த் தோன்றி பகைதனை முடித்து மாயோன் வீன்றிய கலியன் வந்த விசனத்தால் கயிலையேகி சான்றவர் தமக்கா யிந்தத் தரணியில் வந்த ஞாயம் ஆண்டவர் அருளிச் செய்ய அம்மாளை எழுதலுற்றேன்.” www.vaikundar.com/history-of-ayya-vaikundar-in-tamil.aspx

பஞ்சபாண்டவர்கள் ஐந்துபேரும் இக்கலியுகத்தில் அய்யா வைகுண்டரின் சீடர்களாய் பிறப்பெடுத்தனர். சீடர்களில் ஐந்தாவது சீடரான அரிகோபாலன் சீடரின் அகமிருந்து அய்யா வைகுண்டர் போதித்து, கொல்லம் ஆண்டு 1016 கார்த்திகை மாதம் 27-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அகிலத்திரட்டு எழுத்து வடிவம் பெற்றது என்ற செய்தியும் அறியப்படுகிறது. உலகத்தோற்றத்தையும், இதுவரை நடந்த நிகழ்வுகளையும், நாராயணரின் அவதாரங்களையும், இனி நடக்கப்போகும் நிகழ்வுகளையும் அகிலத்திரட்டு வரிசையாக கூறுகிறது. அகிலத்திரட்டில் காணப்படும் அய்யா வைகுண்டரின் போதனைகள், செயல்பாடுகள் அனைத்தும் புற சமகால வரலாற்று குறிப்புகளிலும் காணப்படுகின்றன. அகிலத்திரட்டு அம்மாளை முதன்மை புனித நூலாகவும், அருள் நூல் இரண்டாம் நிலை புனித நூலாகவும்

கருதப்படுகிறது. அய்யா வைகுண்டரின் போதனைகள் பத்திரம், சிவகாண்ட அதிகார பத்திரம், திங்கள் பதம், சாட்ட நீட்டோலை என பலவடிவங்களில் நூலாகக் காணப்படுகின்றன. அகிலத்திரட்டும் அருள் நூலும் அய்யாவழி என்னும் சமய உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக உள்ளன.

கலியுகம்

கலியுகம் இந்து தொன்மவியலில் புராணங்களில் உலக சமுதாயம் மேற்கொள்ளும் நான்கு வளர்ச்சிகாலங்களில், யுகங்களில், இருண்டகாலம் எனப்படும் கடைசி காலகட்டமாகும். கலியுகம் - 4 லட்சத்து 32 ஆயிரம் ஆண்டுகள். தற்போது கலியுகம் நடப்பதாக நம்பப்படுகிறது. கண்ணன் இறந்தநாளில் கலியுகம் துவங்கியதாக ஸ்ரீமத் மகாபாகவதம் முதல் கந்தம்: அத்தியாயம் - 15, சுலோகம் - 36 கூறுகிறது. கி.மு. 3102 பிப்ரவரி 18 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை கலியுகம் தோன்றியதாக கி.பி.476இல் பிறந்த ஆரியப்பட்டர் என்கிற வானியலார் குறிப்பிடுகிறார். அரசர்கள் செங்கோல் தாழும், கொடுங்கோல் ஏற்றமுறும், வரிகள் அதிகமாகும், அரசுகள் இறை நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடுகளை பாதுகாக்க மாட்டார்கள், அரசே மக்களை துன்புறுத்தும், மக்கள் உணவுக்காக வேறு நாடுகளுக்காக இடம் பெயர்வர் என்பன கலியுக இயல்புகளாகும்.

ஈசன், தேவர்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்காக தாமே குரோணியின் கடைசி துண்டமான ஆறாவது துண்டத்தைக் கலியானாகப் பிறவி எடுக்கச் செய்ய கலியுகம் பிறந்திருக்கிறது. முந்தைய யுகத்தில் துரியோதனாகப் பிறந்த குரோணியானவன் இப்பொழுது கலியனாகப் பிறக்கிறான். கலிநீசனானவன் இப்புவிவில் வந்தவுடன் நல்லவை யாவும் மறைந்தன. இந்நீசக்கலியனுக்கு கொடுத்த வரங்களைப் பறித்து கலிநீசனை அழிக்க, தர்மம் தனை வளர்க்க, நாராயணர் பண்டாரமாக அவதரித்தார். இக்கலிநீசனானவன் கர்மக் கலிதோசத்தால் அன்புடன் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்திருந்த நற்குலமக்களைப் பல சாதிகளாக பிரித்து, கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணி, வேலை வாங்கி கடும்சுமையான வரிகளை விதித்து அரசாண்டான். இக்கொடுமைகளிலிருந்து நற்குலமக்களைக் காக்க அய்யா வைகுண்டர், “இன்றுமுதல் ஒன்றுபோல் எல்லோரும் ஒருபுத்தியாய் இருங்கோ, காணிக்கை இடாதுங்கோ, ஆணுடன் பெண்ணும் கூடி ஆசாரம் செய்திடுங்கோ, மாணிக்க வைகுண்டம் வல்லாத்தான் கண்டிருங்கோ, வைகுண்டருக்கே பதறி வாழுவது அல்லாமல் பொய் கொண்ட மற்றோர்க்குப் புத்தி அயர்ந்து அஞ்சாதுங்கோ!” www.vaikundar.com/history-of-ayya-vaikundar-in-tamil.aspx

என்று உபதேசங்களைக் கூறி மக்களுக்குத் தன்னம்பிக்கை ஊட்டினார்.

ஒடுக்கப்பட்ட ஆடவர்கள் முழங்காலுக்குக் கீழ் வேட்டி கட்டக்கூடாது, அங்க வஸ்திரம்-தலைப்பாகை அணியக்கூடாது என்று அரசாங்கச் சட்டம் இருந்த அந்த கால கட்டத்தில் தலைப்பாகை அணிந்து தான் என்னை வழிபட வேண்டும் என்றும், பெண்கள் தோள் சீலை அச்சமின்றி அணிய வேண்டும் என்றும் மனோத்ததுவ ரீதயாக போதித்து தம் மக்களைத் தலைநிமிர்ந்து நிற்கச் செய்தார் அய்யா வைகுண்டர். தீண்டாமை என்னும் தீயசக்தியை ஒழிக்க திருமண்ணை எடுத்து தம் பக்தர்களின் நெற்றியில் தொட்டு நாமம் சாற்றினார். உங்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் என்னை போற்றி நீங்களே பணிவிடை செய்யுங்கள் என்றும் காலை, மாலை இருவேளையும் உகப்படிப்பையும், மதியம் உச்சிப்படிப்பையும் அறிமுகப்படுத்தி வழிபடச் செய்தார். எளியோர், வலியோர் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லோரையும் சமமாக அமர்த்தி அன்னம் கொடுத்து "சமபந்தி போஜனம்" நடத்தினார். சாதிக்கொரு கிணறு என்றிருந்த காலத்தில் எல்லோரும் ஒரே கிணற்று நீரை குளிக்கவும் குடிக்கவும் செய்தார்.

சமத்துவ கூட்டு வழிபாட்டு முறையை உருவாக்கி கொடுத்து "தர்மம் பெரிது தாங்கி இருங்கோ மக்காள், தாழக்கிடப்பாரை தற்காப்பதே தர்மம்" என்று தர்ம நெறிகளை போதித்தார். "மானமாக வாழ்ந்தால் மாளும் கலி தன்னாலே" என்று கூறி மக்களுக்கு தன்மான உணர்வுகளை ஊட்டினார். தர்மயுகத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டுமானால் எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்தி அவனைத்து வாழவேண்டும் எனவும், ஆடு கிடாய் கோழி போன்றவற்றைப் பலியிட்டு இறைவனை வணங்கும் நம்பிக்கைகளை முற்றிலும் நீங்கள் துறக்கவேண்டும் என்றும் இறைவழி பாட்டிற்குப் புதியப் பரிமாணத்தை ஏற்படுத்தினார். அய்யா வைகுண்டரின் இச்செயல்களினால் புவிதனில் சமத்துவம், சமூகநீதி, சுயமரியாதை, அச்சமின்மை, தர்மம் வளர்ந்தது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றனர்.

வைகுண்ட சுவாமியின் உபதேசங்களாலும், வழிகாட்டல்களாலும் பல சாதி மக்களும் பயன் அடைந்தனர். இந்நிலை கலி வயப்பட்டோரின் கண்களை உறுத்தியது. சுவாமி தோப்பில் தர்மத்தின் வளர்ச்சி உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறதே என்று மனம் தவித்தவர்கள் அய்யா வைகுண்டரைப் பற்றி திருவாங்கூர் மன்னனிடம் புகார் செய்தார்கள். இதைக் கேட்ட மன்னன் ஏதோ ஒரு சூட்சம் தெரிகிறது என சாஸ்திரியை அழைத்து கேட்க, அவர் செம்மை ஆக்குவோன் சூட்சத்தைச் சொல்லி முடியாதையா! என்று புத்திமதி கூறினார். பூவண்டரின்

அறிவுரையைக் கேட்க மறுத்த நீசன், நன்கு கற்ற மேல்குலம் அதிலே மாயன் நற்குணமாகப் பிறக்காமல் சிறுகுலம் புக்குவாரோ? என நினைத்து வைகுண்டரைச் சிறைப்பிடித்து திருவனந்தப்புரத்தில் அமைந்துள்ள சிங்காரத்தோப்பு சிறையில் வைத்து கொடுமைகள் செய்தான். சாராயத்தில் விஷத்தைக் கலந்து குடிக்கக் கொடுத்தான்; விஷமோ ஒன்றும் செய்யவில்லை. சுண்ணாம்பு காள வாயில் வைத்து நீற்றினான். விறகுகளை அடுக்கி கொளுத்தி நெருப்பாக்கி அந்த நெருப்பிலே நடந்துவர செய்தான்; நெருப்பின் கொடிய நாக்குகள் அந்த நெடியோனை தீண்டவில்லை. இது கண்டு மிரண்ட மன்னன் இறுதியாகக் காட்டுப் புலியைப் பிடித்து வந்து மூன்று நாள் பட்டினிப்போட்டு, புலியை அடைத்து வைத்திருந்த கூண்டிற்குள் புலிக்கு இரையாக்க வைகுண்டரைத் தள்ளினான். பசித்த புலியோ இவ்வுலகைப் படைத்த அய்யா வைகுண்டரைக் கண்டதும் வணங்கி நின்றது. இந்நேரம் தன் மீது ஏவப்படும் கொடுமைகளைப் பார்த்து கலங்கிக் கொண்டிருந்த நல்மக்களைப் பார்த்து அய்யா வைகுண்டர்,

நாட்டுக் கரிவிதிநான், நாராயணனும் நான், பட்சி பறவை பலசீவ செந்துக்களை நிச்சயமாய்ப் படைத்த நீலவண்ண நாதனும் நான், மண்ணேழளந்த மாயப் பெருமாள் நான், விண்ணேழளந்த விஷ்ணு திருவுளம்நான், ஏகம் படைத்தவன் நான், எங்கும் நிறைந்தவன் நான், ஆகப்பொருள் மூன்றும் அடக்கமொன் றானதினால் நாதக் கடல்துயின்ற நாகமணி நானல்லவோ, சீவசெந்துக் கெல்லாம் சீவனும் நானல்லவோ, இந்நீசரெல்லாம் என்னை அறியாவிடினும், இந்நிலத்தில் நான் படைத்த மிருகமறியாதோ..? www.vaikundar.com/history-of-ayya-vaikundar-in-tamil.aspx

கலங்க வேண்டாம் கண்ணுமக்காள் என்றார். இந்த அற்புதங்களை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த மன்னனும், மன்னனின் படைகளும் இவர் மனிதனே அல்ல, இவரே கலியுகத்தை முடிக்கும் பூரண இறை அவதாரம் என உணர்ந்தனர். உடனே உலகளந்த மாயனாகிய அய்யா வைகுண்டரை 110 நாட்களாகக் கொடுக்கப்பட்ட சிறை தண்டனையிலிருந்து கொல்லம் ஆண்டு 1014 பங்குனி மாதம் 14-ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை விடுதலை செய்தனர். பண்டாரத்தைச் சீண்டியதால் கலிநீசனின் வரங்கள் பறிக்கப்பட்டதாக அகிலத்திரட்டு கூறுகிறது.

சோதனைகளை எல்லாம் வென்று தெட்சணம் வந்த வைகுண்டர் தம் மக்களைத் தவவலிமை மிக்கவர்களாக்க எண்ணி பல நூறு குடும்பத்தார்களைத் துவையல் தவசு செய்யச் செய்தார். "தானுமாலயனும் நானே, ஓரடியால் உலகளந்த உண்மைகளையும் பத்தவதாரம்

பிறந்த பாதைகளையும் சொல் மகனே" என சீடர்களுக்கும், திருத்தொண்டர்களுக்கும் உத்தரவு பிறப்பித்து இவர்களின் மூலம் ஊர்ஊராக தம் வழிபாட்டு ஆலயங்களை ஏற்படுத்தினார். தானுமாலயனாகிய நாராயணர் "சிவநாராயணராக" இருந்து உலகில் உள்ள அனைத்து தெய்வசக்திகளையும் திருக்கல்யாண இகனை மூலம் தன்னில் ஐக்கியப்படுத்திக் கொண்டார். இனி தர்மயுகம் என்னும் புது யுகத்தில் கலிநீசனின் வரங்களைப் பறித்து, ஏழு யுகக்கணக்கையும் கேட்டு நடுத்தீர்ப்புச் செய்து, ஆகாத பேர்களையெல்லாம் அழித்து, நரகத்தில் தள்ளி நரக வாசலை அடைத்து விட்டு, நல்லோர்களை எழுப்பி நாலு வரமும் கொடுத்து, தர்மமாகத் தரணியோர் குடைக்குள் ஆள சகலரும் தர்மராசாவாக ஒத்தக்கொடி கட்டி பதினாலுலோகமுமறிய அசையா மணியொன்று கட்டி துவாரகையில் எல்லாரையும் வைத்து துவரயம் பதி இருந்து அரசு பாவிக்க தாம் வருவதாகவும், அதற்குண்டான காலத்தையும் தீர்க்கதரிசனமாக அருளினார். பின் பண்டாரமாக அவதரித்த நாராயணர் கொல்லம் ஆண்டு 1026 வைகாசி மாதம் 21-ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை பூச நட்சத்திரத்தில் பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு வைகுண்ட லோகம் சென்றதாக அகிலத்திரட்டு கூறுகிறது.

தர்மயுகத்தில் அய்யாவின் ஆட்சி

அய்யா வைகுண்டர் புதுயுகத்திற்கான வழிகளை நினைத்து வெற்றிச் சங்கு ஊதிடுவார். அந்த வெற்றிச் சங்கு ஓசை எட்டுத் திசைகளிலும் ஒலிக்கும். அவ்வொலி முழக்கம் கேட்கக்கூடிய பகுதிகளில் நற்குணம் கொண்ட மனிதர்கள், நற்பூமிக்குரிய நல்விருச்சம், நல்மிருகம், நல்ஊர்வனம், கற்பு நெறியுடைய நற்பெண்கள் என நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய பலவகையும் தோன்றப்போகிறது. இவைகளைத்தும் தர்மம் தலை காக்க அய்யா வைகுண்டசுவாமி வந்தாரே! என்று பச்சைமால் நாராயணரைக் கண்டு போற்றும். நல்வேதமும், நீதங்கள் நாடுகின்ற சாத்திரமும், சமுத்திரத்து நல்வகையுமும், கங்கை கண்ணாளும், கமலப் பூவாணியும், தர்மமதுவும் சுவாமி எனத் தொழுதுபாடி வணங்க நாராயணர் ஞானஒளி அருளி நாலுவரமும் கொடுப்பார். தர்ம புவியில் வயது பதினாறு என எல்லோரும் ஒரு இனமாய் வாழுங்கோ என்றும் பட்சி, பறவை பலசீவ செந்துகட்கும் அச்சமில்லாமல், புவியில் அல்லல் வினையில்லாமல் ஒற்றுமையுடன் கூடி தர்மயுகத்தில் வாழ்ந்திருங்கோ என்று அய்யா வைகுண்டர் விடை கொடுத்துள்ளார் என்ற செய்தி புலனாகின்றது.

இருபத்து நாலில் ஒன்று ஏற்பதும் எங்கள் அய்யா

வைகுண்டராசர் வந்து ஈரேழு உலகமெல்லாம்

ஒரு குடைக்குள் அரசாள வருவதும் எங்கள் அய்யா

சிவசிவ சிவசிவ அரகரா அரகரா (அருள்நூல், பக். 17)

ஒப்பற்ற பொற்பதியான துவாரகா பதியின் உயர்ந்த சிங்காசனத்தில் எதிரி மன்னர் வையகத்தில் இல்லாமல் வெற்றி வைகுண்டராசர் சிங்காசனம் மீதிருந்து தெய்வச் செங்கோல் நடத்தி தர்ம இராட்சியத்தில் ஆதி ஆகமப்படியே ஆளுவார். இக்கலியுகத்தில் சைவம், வைணவம் மற்றும் சாக்தம் எனப் பிரிந்து கிடந்த ஆன்மீக உலகில் சிவநாராயணமாக இருந்து அனைத்து தெய்வசக்திகளையும் திருக்கல்யாண இகனை மூலம் தனக்குள்ளடக்கி “அய்யா சிவசிவ சிவசிவ அரகரா அரகரா” என்ற நாம மந்திரத்தை உச்சரித்து வழிபடும் “ஒரே தெய்வ வழிபாட்டு” முறையை அய்யா வைகுண்டர் உருவாக்கிக் கொடுத்தார். அன்புக்கொடி மக்களின் வழிபாட்டுமுறை சைவ சித்தாந்திகளையும், நெற்றியில் ஒன்றை திருநாமம் இட்டு கொள்ளும் முறை வைணவர்களையும் கவர்ந்து ஈர்த்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் "அய்யா" வழிபாட்டு ஆலயங்களின் வேர்கள் ஆயிரம் விழுதுகளாய் படர்ந்து தோன்றி விரிந்து காணப்படுகின்றன. சுவாமி விவேகானந்தர் தன் வாழ்நாளில் 1892ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கன்னியாகுமரிக்கு வந்தபோது நாராயணரின் "அய்யா வைகுண்டர்" அவதாரத்தைக் கேள்விப்பட்டு தலைமைப் பதியான சுவாமிதோப்பு பதிக்கு வந்ததாகவும் அன்றிலிருந்து அவர் தன் தலையில் தலைப்பாகையை அணியத் தொடங்கியதாகவும் சான்றுகள் காணக்கிடைக்கின்றன.

முடிவுரை

அய்யா வைகுண்டரின் அவதாரச் சிறப்புப் பற்றி ஆராயுங்கால் பகவான் கிருஷ்ணரின் பத்தாவது அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறது. அய்யா வைகுண்டர் அவதாரத்தின் சிறப்பு சான்றோர் மக்களைத் துன்புறுத்தும் கலியனை அழித்தலாகும். மனித குலத்தின் நலனிற்காக அய்யா வைகுண்டர் சுவாமிதோப்பு பதியின் வடக்குவாசலில் தவநிலை மேற்கோண்டு பேய் பிசாசுகளை எரித்தும், மந்திர தந்திரங்களை செயல் இழக்கச் செய்தும், மண், தண்ணீரால் நோய் நொடிகளைக் குணப்படுத்தியும், குழந்தை இல்லாதவர்க்குக் குழந்தைப் பாக்கியம் அளித்தும் நற்சேவைகள் புரிந்துள்ளமை இன்றளவும் மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது. அய்யா வைகுண்டரின் தர்மவழி நின்று வாழ்வில் வெற்றிப் பெற்று தர்மயுக வாழ்வைப் பெற்று நலமுடன் வாழ்வோம்!

அய்யா உண்டு !

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அய்யா உண்டு. அய்யா வைகுண்டரின் அவதார வரலாறு, 15.10.2021 அணுகப்பட்டது <http://www.vaikundar.com/history-of-ayya-vaikundar-in-tamil.aspx>
- [2] இரா. அரிகோபாலன் சீடர். அகிலத்திரட்டு அம்மாணை. தென்தாமரைக்குளம், 1939.
- [3] ஆ. அரிசுந்தர மணியின். அகிலத்திரட்டு. அம்மாணை பாராயண உரை, 2002.
- [4] பா. சங்குமன்னன். அருள்நூல். சாமிதோப்பு, குமரி மாவட்டம் – 629704.
- [5] நா. பால்வண்ணப் பெருமாள். பகவான் வைகுண்டர் அவதாரம். நாஞ்சில் ஆப்செட் பிரிண்டர், நாகர்கோவில், 2012.
- [6] தி.பாலசுந்தரம். அகிலத்திரட்டு உரைநடை. சாமிதோப்பு, 2013.
- [7] மாருதி ப்ரியன். அய்யா வைகுண்டர் அருளிய ஆன்மிக மார்க்கம். ஹேமா பப்ளிகேஷன், ஈத்தாமொழி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், 2013.
- [8] மத அரசியல் - 55 அய்யாவழி. தினமணி, 11.2.2019. <https://tinyurl.com/ztt699tp>
அணுகப்பட்டது

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.